

C'è statore e statore

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino

Una piccola curiosità sulle macchine elettriche e Giove.

Torino 7 Gennaio 2021

La prima cosa che pensa un fisico o un ingegnere quando sente o legge il termine "statore" è la parte fissa di una macchina elettrica. Del resto, se è la parte fissa e quindi ferma di una macchina, più che uno statore non può essere. Anche in Inglese, è lo "stator". Il termine, in ingegneria, è quindi nato con l'invenzione dei primi motori elettrici.

La veloce evoluzione dei motori elettrici, che già dai primi motori e sistemi di illuminazione è evidente [1], è strettamente legata alla ricerca sull'elettromagnetismo [2,3]. I motori elettrici erano infatti l'applicazione dell'elettromagnetismo, la scienza di cui uno dei protagonisti è stato Galileo Ferraris. La sua idea geniale è stata quella di far ruotare il campo elettromagnetico mentre tutto l'apparato diventava uno statore [4-6].

Ma dove è quindi la curiosità sullo "statore"? La curiosità è nel fatto che Statòre (lat. stator ovvero fermante) è un epiteto di Giove, come colui che conferisce agli eserciti la forza di resistere. Leggenda narra che Romolo, nel corso della battaglia del lago Curzio, vedendo il suo esercito retrocedere nella battaglia contro i Sabini promise a Giove di edificargli un tempio nel Foro dove allora si trovava, se avesse vinto i nemici. Dopo la vittoria, Romolo fece erigere un tempio a Giove Statore ai piedi del Palatino.

In fondo, anche l'esercito romano era una "macchina", una macchina da guerra, con Giove il suo statore.

Riferimenti

- [1] Sparavigna A.C. (2014). Carbon-Arc Light as the Electric Light of 1870, *Int. J. Sciences*. 3(10), 1-7. DOI: 10.18483/ijSci.581.
<https://iris.polito.it/retrieve/handle/11583/2572544/63685/V320141001-carbon-arc-ok.pdf>
- [2] Vito Volterra, I fisici italiani e le ricerche di Faraday, «L'Elettrotecnica», vol. XVIII, 1931, pp. 806–808.
- [3] Sparavigna, A. C. (2016). Vito Volterra and his commemoration for the centenary of Faraday's discovery of electromagnetic induction. arXiv preprint arXiv:1609.02659.
- [4] Rotazioni elettrodinamiche indotte per mezzo di correnti alternate, Galileo Ferraris. «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», vol. 23, 18 marzo 1888.
- [5] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, June 27). Ferraris-Zähler, il contatore di Galileo Ferraris: Stralci dalla letteratura sulla scoperta del campo magnetico rotante. Zenodo.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3258113>
- [6] Bernardi, G. (2020). Il progresso secondo Galileo Ferraris. Il genio che sognava l'elettricità nelle case degli italiani. *Rvista Savej*.